

NIHIL SINE DEO!

CREDINȚĂ - LIBERTATE - IUBIRE!

Si deus nobiscum, quis contra nos?

Îndrăznește să cunoști!

Ducit Amor Patriae

Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân. (Edmund Burke)

Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)

Nu voi fi un om obișnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)

Modestia este, față de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forță și relief. (La Bruyere)

Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăța pe alții. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuși multă bogăție sufletească, știe să dea tot, știință, pricepere și suflet, fără intenții preconcepte și fără să aștepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see.

(Schopenhauer)

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)

SHARE IT

 Share this on Facebook

 Tweet this

View stats

[\[New\] Blogger appointment book >>](#)

SUBSCRIBE TO

IN MEMORIAM STEVE JOBS
(1955-2011)

CRUCIADA CULTURII

SUNDAY, NOVEMBER 21, 2010

Un oltean din New Mexico a primit medalia de aur pentru știință!

Printre cei 10 oameni de știință (2 din Australia, 2 din Italia, 2 din SUA, câte unul din Egipt, India, Israel, și Rusia) care au primit în 12 iunie 2010 la Universitatea din Pécs, Ungaria, Medalia de Aur pentru Știință acordată de către Academia de Științe "Telesio-Galilei" (organizație neguvernamentală internațională cu sediul în Marea Britanie), s-a aflat și prof. univ. dr. Florentin Smarandache (n. 10.12.1954, Bălcești, Vâlcea), cu dublă cetățenie, româno-americană, de la Facultatea de Științe din Universitatea „New Mexico”, Gallup, statul New Mexico, SUA. Această medalie a răsplătit două realizări științifice ale conjuțeanului care este și corespondent special al ziarului nostru: introducerea noțiunii de „Neutrosomie” în logica matematică și enunțarea „Ipotezei Smarandache” în fizica teoretică.

„Neutrosomia” este o generalizare a „dialecticii” din filozofie, realizată de Florentin Smarandache prin introducerea categoriei de „neutru”, alături de categoria de „contrarii”. Prin aplicarea neutrosomiei în logica matematică, s-a realizat logica neutrosomică (numită în literatura de specialitate și „logica smarandachiană”), în care o variabilă logică are trei valori: „adevărat”, „fals” și „incert”.

Enunțată în articole de fizică teoretică, „Ipoteza Smarandache” (apărută ca o consecință a paradoxului Einstein-Podolsky-Rosen și a inegalității lui Bell) afirmă că în Univers nu poate exista o viteză-limită, contrazicând concluzia lui Einstein, care susține că viteza luminii este viteză-limită din Univers.

Academia de Științe „Telesio-Galilei”, cu sediul în Croydon, comitatul Surrey, Marea Britanie, cu o filială la Universitatea din Pécs, Ungaria, este o asociație nonprofit formată de savanți (cei mai mulți sunt din domeniul științelor naturii), având ca scop progresul creativității științifice. Ea poartă numele a doi oameni de știință italieni, Galileo Galilei (1564-1642) și Bernardino Telesio (1509-1588), care au schimbat modul de înțelegere a Lumii și au avut o atitudine fermă împotriva obscurantismului. Dacă fizicianul, astronomul și filozoful Galilei este cunoscut de toată lumea, pentru că figurează în manualele școlare, contemporanul său Bernardino Telesio (filozof independent aparținând Renașterii târzii) este mai puțin cunoscut, pentru că s-a retras din mediul universitar pentru

DESCOPERĂ ROMÂNII

ASTA-I ROMÂNIA CARE-MI PLACE!

INSTITUTUL LUDWIG VON MISES ROMANIA

LUDWIG VON MISES

a-și putea dezvolta în cărțile sale ideile filozofice și științifice în afara restricțiilor tradiției aristoteliene-scolastice, dominantă în universități. El a fost un critic înflăcărat al metafizicii și a promovat abordarea empirică (pe bază de experiență) în filozofia naturii, fiind premergătorul empirismului modern timpuriu. Opera sa a avut o influență foarte mare asupra unor filozofi de marcă ai epocii, precum Tommaso Campanella, Giordano Bruno (ambii din Italia), Pierre Gassendi (Franța), Francis Bacon și Thomas Hobbes (ambii din Anglia).

„Neutrosafia” este o generalizare a „dialecticii” din filozofie, realizată de Florentin Smarandache prin introducerea categoriei de „neutru”, alături de categoria de „contrarii”. Prin aplicarea neutrosofiei în logica matematică, s-a realizat logica neutrosofică (numită în literatura de specialitate și „logica smarandachiană”), în care o variabilă logică are trei valori: „adevărat”, „fals” și „incert”.

Enunțată în articole de fizică teoretică, „Ipoteza Smarandache” (apărută ca o consecință a paradoxului Einstein-Podolsky-Rosen și a inegalității lui Bell) afirmă că în Univers nu poate exista o viteză-limită, contrazicând concluzia lui Einstein, care susține că viteza luminii este viteza-limită din Univers.

Academia de Științe „Telesio-Galilei”, cu sediul în Croydon, comitatul Surrey, Marea Britanie, cu o filială la Universitatea din Pécs, Ungaria, este o asociație nonprofit formată de savanți (cei mai mulți sunt din domeniul științelor naturii), având ca scop progresul creativității științifice. Ea poartă numele a doi oameni de știință italieni, Galileo Galilei (1564-1642) și Bernardino Telesio (1509-1588), care au schimbat modul de înțelegere a Lumii și au avut o atitudine fermă împotriva obscurantismului. Dacă fizicianul, astronomul și filozoful Galilei este cunoscut de toată lumea, pentru că figurează în manualele școlare, contemporanul său Bernardino Telesio (filozof independent aparținând Renașterii târzii) este mai puțin cunoscut, pentru că s-a retras din mediul universitar pentru a-și putea dezvolta în cărțile sale ideile filozofice și științifice în afara restricțiilor tradiției aristoteliene-scolastice, dominantă în universități. El a fost un critic înflăcărat al metafizicii și a promovat abordarea empirică (pe bază de experiență) în filozofia naturii, fiind premergătorul empirismului modern timpuriu. Opera sa a avut o influență foarte mare asupra unor filozofi de marcă ai epocii, precum Tommaso Campanella, Giordano Bruno (ambii din Italia), Pierre Gassendi (Franța), Francis Bacon și Thomas Hobbes (ambii din Anglia).

Cine-i Smarandache?

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este autorul, co-autorul, editorul și co-editorul a 139 de cărți și a peste 175 lucrări științifice. Spirit renesantist și cuprinzător (în sensul de homo universale, tip de personalitate specific acestei perioade istorice), Florentin Smarandache face cercetări în domenii de o diversitate temeiitoare pentru un om obișnuit: matematică (teoria numerelor, statistică, geometrie non-Euclidiană), computere (inteligentă artificială, fuziunea informației), fizică (fizica cuantică, fizica particulelor), economie (economie culturală, teoria poly-emporium), filosofie (neutrosomie – o generalizare a dialecticii, logica neutrosofică – o generalizare a logicii fuzzy intuiționiste), literatură (poezie, proză, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru pentru copii, traduceri), artă (desene experimentale, colaje, pictură de avangardă). Cărțile sale pot fi găsite în: Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search, Library of Congress (Washington D. C.), și în multe biblioteci din lume.

În baza internațională de date științifice menținută de Universitatea Cornell, Prof. univ. dr. Florentin Smarandache are circa 140 de lucrări științifice. Este, împreună cu Dr. J. Dezert din Franța, creatorul teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informației (matematică aplicată) - teorie cunoscută pe plan internațional și folosită în robotică, medicină, armată, cibernetică. În fiecare an, începând din 2003, el este invitat ca să prezinte conferințe și lucrări științifice despre acest subiect la Conferințe Internaționale de Fuziune a Informației (Australia – 2003; Suedia – 2004; SUA – 2005, 2009; Italia – 2006; Canada -2007;

Si elevii români merită un bacalaureat internațional!

CREDINȚĂ, LIBERTATE, IUBIRE

PORTAL HR

Germania – 2008; sau la Seminarele de Apărare Militară „Marcus Evans” (Spania – 2006; Belgia - 2007), sau la alte Universități (Indonezia - 2006). În China au fost organizate, patru ani la rând (2005, 2006, 2007, și în 2008), conferințe care poartă semnătura sa, susținute și prezentate în fața întregii lumi: „International Conferences on Number Theory and Smarandache Problems”. Dr. Zhang Wenpeng și studenții săi de la Universitatea de Nordvest din Xi’an, China, au editat un jurnal internațional numit „Scientia Magna” în care au fost publicate mai multe lucrări despre noțiunile Smarandache din teoria numerelor. Anunturi despre acestea au fost incluse în jurnalul „Notices of the American Mathematical Society”.

Dr. Smarandache a făcut și artă electronică (folosind programe pe calculatoare), artă experimentală și a pledat pentru unificarea teoriilor în artă (<http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm>). Universitatea de Stat din Arizona, Librăria Hayden, în Tempe, Arizona, SUA, găzduiește o colecție specială numită „The Florentin Smarandache Papers” care se întinde pe o lungime de peste 30 m.l., cu cărți, jurnale, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri ale sale, sau despre lucrările sale. O altă colecție specială „The Florentin Smarandache Papers” se află la Universitatea Texas din Austin, la Arhivele Matematicii Americane (în cadrul Centrului de Istorie Americană). Popularitatea lui Smarandache în jurul lumii a crescut foarte mult și datorită faptului că situl său profesional <http://fs.gallup.unm.edu/> are aproximativ un sfert de million de vizitatori pe lună din peste 110 țări, conform statisticilor oficiale ale universității. Acesta este cel mai mare și cel mai vizitat site la UNM-Gallup. În acest site se află Biblioteca sa Digitală de Artă și Literatură („Digital Library of Arts & Letters”, <http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm>), care conține multe cărți de literatură, cărți de artă și albume, sau carti despre creațiile sale literare și artistice, Biblioteca sa Digitală de Științe („Digital Library of Science”, <http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm>), unde se gasesc publicate cărțile sale științifice și, de asemenea cărți și jurnale ale altor autori despre creația sa științifică, înregistrează peste 1.000 de vizitatori pe zi.

Surse: GANDACUL DE COLORADO, Revista AGERO via

<http://www.certitudinea.ro/articole/modelul-de-Tara/view/un-oltean-din-new-mexico-a-primit-medalia-de-aur-pentru-stiinta>

PUBLICAT DE DAN-OCTAVIAN CĂTANĂ LA 10:02 PM

0 COMENTARII:

[Post a Comment](#)

[Newer Post](#)

[Home](#)

[Older Post](#)

Subscribe to: [Post Comments \(Atom\)](#)